

YER OSTI TERMAL SUVDAN GEOTERMAL ENERGIYA OLISH VA ISTISH YO'LIDA FOYDALANISH

A.B.Abduqahhorov

Gidrogeologiya va injenerlik geologiyasi instituti

doi.org/10.5281/zenodo.11209949

Annotatsiya. Ushbu maqolada; termal suvlardan atrof muhitga bezarar, moliyaviy tomondan ham foyda olib keladigan va qayta tiklanuvchi elektr energiya “Geotermal energiya” olish. Bino, turarjoylarni va qishloq xo'jaligida issiq xonalarni issitishda termal suvlarning axamyati keltirilgan.

Kalit so'zlar: elektr-energiya, geotermal energiya, generator, termal, ekologiya, sana'toriya, kurort, geyzir, gidrotermal, tektonik plitalar, magma.

Xozirgi kunda iqlimning keskin ortib borayotganligi bugungi kunda global muammo bo'lib qolmoqda. Xaroratni yildan yilga ko'tarilishi, ko'plab olimlarning takitlashicha ekologiyaning buzilishi bilan bog'lashmoqda, sababi xozirda neft va gaz konlari, elektir energiya ishlab chiqaruvch IESlardan atmosferaga chiqarayotgan zaxarliy gazlar azon qatlamini yemirmoqda shuni xisobiga iqlimning issib ketishi, muzlarning erishi xamda ko'plab xayvonlarning qirilib ketishiga olib kelmoqda. Shu boyisidan xozirda yashil energiyaga o'tishni ekologik toza bo'lgan elektir energiyasini olish yo'larini qidiril moqda. Bulardan bittasi qayta tiklanuvchi geotermal energiya bo'lib bu atmosferaga zararliy bo'lgan gazlarni chiqarmagan xolda elektr energiyasini olish usullaridan biridir. Geotermal energiya o'zini qayta tiklanuvchanligi bilan bo'shqalardan ajralib turadi. Avvalambor termal suvlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak. Termal suvlar harorati 20 C° va undan yuqori bo'lgan yer osti suvlari kiradi. Yer yuzasining istalgan nuqtasida, ma'lum bir chuqurlikda, hududning geotermik xususiyatlariga qarab, termal suvlarni (gidrotermlarni) o'z ichiga olgan jinslarning qatlamlari mavjud. Shu munosabat bilan, yer qobig'ida an'anaviy ravishda “gidrotermal konvert” deb nomlangan zona ajratilishi kerak. Uni butun dunyo bo'ylab, faqat turli xil chuqurliklarda kuzatish mumkin [3].

Haroratga asoslangan yer osti suvlarining bir necha tasnifi mavjud. Ba'zi olimlar termal suvlarni ajratish va tasniflashda asosan balneologiya talablaridan kelib chiqdilar, chunki ko'p hollarda shifobaxsh xususiyatlarga ega bo'lgan termal suvlar asirlar davomida dorivor maqsadlarda ishlatilgan (Lange, 1950; Ovchinnikov, 1951). Inson sezgilariga ko'ra, sovuq va iliq suvlar harorati orasidagi chegara 20 C° ga teng deb taxmin qilingan (jadval 1).

Jadval 1

Mavjud er osti suvlarining harorat bo'yicha ba'zi tasniflari.

Suv	Harorat chegarasi, C°
-----	-----------------------

	xalqaro balneologik tasnifi	Lange malumotlariga ko'ra (1950)	Ovchinnikov malumotlariga ko'ra (1951)	Makarenko malumotlariga ko'ra (1961)
Haddan tashqari sovuq	-	-	-	0 dan ozroq
Juda sovuq	-	0 - 4	0 - 4	0 - 4
Sovuq	20 dan ozroq	4 - 20	4 - 20	4 - 20
Subtermal (issiq)	20 - 37	20 - 37	20 - 37	20 - 40
Termal (issiq)	37 - 42	37 - 42	37 - 42	40 - 70
Hipotermik (yuqori termal, juda issiq)	42 dan ko'proq	42 dan ko'proq	42 - 100	70 - 100
Haddan tashqari issiq	-	100 dan ko'proq	100 dan ko'proq	100 dan ko'proq
Superkritik harorat	-	-	-	375 dan ko'proq

Jadval 2

Xulosa yer osti suvlarining harorat bo'yicha tasnifi (N.I.Tolstixin bo'yicha).

Suv	Harorat chegarasi, °C	Qo'llash sohasi
Juda sovuq	0 - 4	Davolanish ichimlik suvi. Hammom uchun.
Sovuq	4 - 20	Suv taminoti uchun.
Sovuqroq	20 - 35	Sovutishsiz va sovutish bilan qo'llaniladigan, davolash muolajalari.
Past issiq	35 - 55	Mahalliy issiqlik, kichik shaharchalar va qishloq xo'jaligini isitish, shaharlarni isitish.
O'rta issiq		
Yuqori issiq	75 - 100	
Haddan tashqari qaynoq	100 - 200	Davolash uchun emas, asosan, issiqlik energetikasida ishlatiladi.
Sezilarli darajada qaynoq	200 - 500	
Juda qaynoq	500 dan ko'proq	Amaliy foydalanish yo'q.

Termal suvlardan na'faqat elektr-energiya olish balki sanoatda, qishloq xo'jaligida, tabobatda va aholi turar joylarini ishitishda ham foydalanish mumkin. Qishloq xo'jaligida issiq xonalarni yoqilg'isiz va sarf-harajatsiz istish moliyaviy tomondan ham ekalogik tomondan ham foyda olib keladi. Tabobatda foydalanishda yer ostidan minerallarga toyinib buloqlar va burg'u quduqlar vositasida chiqadigan issiq suvlarni vanna qilish va ichish yo'li bilan asab va qon aylanish tizimiga foydali, insonning reaktivligini oshiradi, ovqat hazim qilish organlarining metabolik jarayonini yaxshilaydi. Minerallar va elementlar bilan boyigan termal suvlar teri kasalliklariga davo bola oladi va kosmetologiyada qollaniladi. Shu bilan birgalikda tayanch-harakat tizimi kasalliklari; artrit, yumshoq to'qimalarning revmatizimi va yurak-qon kasalliklariga shifobaxshligi bilan ham ajralib turadi. O'zbekistonning mana shunday hududlarini izlab, o'rganib va topib sana'toryalar, kurort zo'nalar va dam olish maskanlarini barpo etish, turizimni rivojlanishiga katta yo'l ochadi. Misol uchun, Qamchiq dovonida (Ohangaron tumani) 2,5–3 ming metr balandlikda joylashgan Arashan ko'llar tizimidagi suv harorati qishin–yozin 36 C° daraja issiqlikda bo'lib, xorijiy kurortlardan qolishmaydi. Yoki Chimboy, Qorao'zak va Taxtako'pirda ham yer ostidan 40–70 C° gradus issiqlikda chiqadigan termal buloqlar hududida sanatoriy-kurortlar tashkil qilish uchun barcha imkoniyatlar mavjud.[5]. Aholi turar joylarini istishda qo'llanilishi esa qish faslida aholining gaz, ko'mir va boshqa yoqilg'ilarga bo'lgan talabini kamaytirishi mumkin, shu borada ekalogiyani ham ifloslanishini bir muncha oldini olgan bo'lamiz.

Geotermal elektr stansiyalar asosan besh turga bo'linadi: geyzirli, gidrotermal, parotermal, petrogidrotermal va magma. Magma issiqligi orqali elektr energiya olish sohasi geotermal energiya olish usulining yangi turi hisoblanadi va hali uncha qo'llanilmagan va ommalashmagan.[1].

1-rasm. Gidrotermal usul.

Gidrotermal yer ostidan keluvchi issiq suvni seperatordan o'tkazish orqali quruq bug' olinadi va turbina orqali generatorni aylantirib elektor to'ki olinadi. 1-rasm. Asosan bu usul qaynoq bulog'i bor davlatlarda ommalashgan.[1].

Keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qilish mumkunki shamol va quyosh elektr stansiyalariga qaraganda elektr toki olish stabil uzoq davom etadi. Yer ostida issiqlik bor ekan qolgan elektr stansiyalariga qaraganda elektr toki narxi o'zgarmaydi va qurilish harajati arzonroq. Shovqinsiz va qurilish uchun katta joy talab qilmaydi. Demak O'zbekiston hududida ham termal suvlardan bino va inshootlarni istish yolida, davolanish va elektr-energiya olishni yo'lga qo'yish mumkun. Bu esa xalqimizning elektr to'kiga bo'lgan talabini qondirishi mumkun bo'lsa. Moddiy va ekologik tomonlama ham foyda olib kelishi mumkun.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.A.Shpak, I.M. Melkanovitskiy, A.I. Sereznikov "Geotermal resurslarni o'rganish va baholash usullari". M: Nedra, 1992. - 316 p.
2. F.A.Xoshimov, A.D.Taslimov "Energiya tejamkorlik asoslari". Toshkent-2014.
3. G'.X.Yunusov, R.R.Ziyayev "Umumiy gidrogeologiya va iqlimshunoslik". Toshkent-2018.
4. Ma'lumot olingan va tahlilqilingan sayt:<https://youtu.be/qx0gLz5jf5Y>
<https://baltfriends.ru/>